

Vom Zugriffsdatum zur URN: Nachhaltiges Zitieren mit dem PWID Service

Predikaka, Andreas

andreas.predikaka@onb.ac.at

Österreichische Nationalbibliothek, Österreich

Reich, Antares

antares.reich@onb.ac.at

Österreichische Nationalbibliothek, Österreich

Ausgangspunkt und Problemstellung

Das Poster zeigt einen konkreten und praxisnahen Weg, wie Webinhalte in den Geisteswissenschaften langfristig nachvollziehbar und standardisiert zitiert werden können. Ausgangspunkt ist die Beobachtung, dass in vielen wissenschaftlichen Arbeiten bis heute URLs in Kombination mit dem Zugriffsdatum verwendet werden, um auf Webquellen zu verweisen. Diese Methode ist weit verbreitet, erfüllt jedoch nicht die Anforderungen an verlässliche, überprüfbare und dauerhafte Quellenangaben. Sie dokumentiert lediglich, wann eine Seite abgerufen wurde, ohne sicherzustellen, dass die referenzierte Version später noch auffindbar oder inhaltlich unverändert ist. Gerade bei sich ständig ändernden Webseiten lässt sich oft nicht nachvollziehen, ob oder wann Inhalte aktualisiert wurden. Dieses methodische Defizit ist kein Randphänomen, sondern betrifft grundlegende Routinen im wissenschaftlichen Arbeiten.

Der Persistent Web Identifier (PWID) als Lösung

Eine konkrete Lösung bietet der Persistent Web Identifier (PWID), der 2022 offiziell als Uniform Resource Name (URN) bei der IANA registriert wurde. Der Identifier ist das Ergebnis eines mehrjährigen internationalen Standardisierungsprozesses. Die Österreichische Nationalbibliothek war an der Entwicklung nicht beteiligt, greift den Standard jedoch auf und bringt ihn mit einem konkreten Anwendungsvorschlag in die wissenschaftliche Praxis. Der PWID ermöglicht es, archivierte Webseiten eindeutig und dauerhaft zu identifizieren. Dabei wird nicht auf die flüchtige Live-Version einer Seite verwiesen, sondern auf eine in einem Webarchiv gespeicherte Momentaufnahme. Der

PWID folgt einem standardisierten Aufbau, der unter anderem das Archiv, den Zeitpunkt der Archivierung sowie die ursprüngliche URL beinhaltet. Er ist so gestaltet, dass er sowohl maschinenlesbar als auch für Menschen verständlich ist. Ein PWID besteht aus fünf Komponenten: dem Namensraumpräfix (urn:pwid), der Kennung des Archivs, dem Zeitstempel im UTC-Format, einer Angabe zur Ebene der Referenz ("page" oder "part") und der archivierten URL. Diese Struktur stellt sicher, dass jede archivierte Ressource eindeutig identifiziert und langfristig referenziert werden kann. Das verwendete Webarchiv ist dabei fester Bestandteil des PWID und wird innerhalb des Identifiers explizit genannt.

Das PWID Service der Österreichischen Nationalbibliothek

Vorgestellt wird das vom Webarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek entwickelte PWID Service¹. Das Online-Tool hilft Forschenden dabei, Archiv-URLs aus öffentlichen Webarchiven wie dem Internet Archive oder dem Portugiesischen Webarchiv in PWIDs umzuwandeln. Umgekehrt lässt sich aus einem PWID die entsprechende archivierte Quelle wiederherstellen, entweder durch einen direkten Link zur archivierten Seite oder durch einen Hinweis, wie auf diese zugegriffen werden kann, falls sie in einem nicht öffentlich zugänglichen Archiv liegt. Darüber hinaus steht das PWID Service auch über ein offenes API² zur Verfügung, wodurch es sich unkompliziert in eigene Anwendungen und digitale Infrastrukturen integrieren lässt. Da bisher kein universeller Resolver existiert, stellt der PWID Resolver der Österreichischen Nationalbibliothek einen ersten funktionalen Prototyp dar. Er zeigt, wie sich archivierte Webinhalte aus öffentlichen und geschlossenen Archiven unterschiedlich auflösen lassen. Bei öffentlichen Archiven erfolgt eine direkte Weiterleitung zur archivierten Seite. Bei geschlossenen Archiven wird ein Hinweis ausgegeben, wie der Zugang ermöglicht werden kann.

Anwendung in der Praxis

Der Ablauf dieses Vorgehens wird anhand eines klar strukturierten Workflows visualisiert. Dieser beginnt bei der Identifikation einer relevanten Onlinequelle. Zunächst sollte man selbst prüfen, ob die Seite bereits in einem öffentlichen Webarchiv vorhanden ist. Ist dies der Fall, kann die zugehörige Archiv-URL in den PWID-Generator eingefügt werden, der daraus einen PWID erzeugt. Ist die Seite nicht archiviert, kann sie beispielsweise über spezielle Online-Dienste gespeichert werden, die das gezielte Archivieren einzelner Webseiten ermöglichen³, und anschließend wie oben beschrieben weiterverarbeitet werden. Der PWID kann anschließend direkt in wissenschaftlichen Arbeiten zitiert werden. Wird zusätzlich eine Resolver-URL angegeben, kann der PWID automatisiert in die archivierte Quelle

aufgelöst werden. Alternativ genügt auch die Archiv-URL, wenn eine PWID-Generierung nicht gewünscht ist. Auch wenn der PWID primär durch Resolver automatisch aufgelöst werden kann, ist er so aufgebaut, dass er im Bedarfsfall auch manuell nachvollzogen werden kann. Seine Struktur enthält explizit Informationen zu Archiv, Zeitpunkt und Ursprungs-URL und bleibt so auch unabhängig von technischen Systemen interpretierbar. Der gesamte Ablauf zielt darauf ab, dass archivierte Webinhalte am Ende nicht nur korrekt zitiert, sondern im Idealfall auch per Klick aus dem PDF einer wissenschaftlichen Arbeit direkt geöffnet werden können.

Relevanz für Forschung, Lehre und Infrastruktur

Ziel der Präsentation ist es, ein methodisches Umdenken anzustoßen: Weg von instabilen Live-Links mit Zugriffsdatum, hin zu langfristig stabilen, standardisierten Referenzen. Das Verfahren richtet sich an Forschende, die regelmäßig mit Webquellen arbeiten, ebenso an Lehrende, die dieses Wissen in der universitären Ausbildung weitergeben und damit Standards mitgestalten. Auch in institutionellen Kontexten, etwa bei der Entwicklung von Zitierempfehlungen oder dem Aufbau digitaler Infrastrukturen, kann der gezielte Einsatz archivierter Webquellen zur Qualitätssicherung beitragen. Die Präsentation greift eine oft geäußerte Unsicherheit im Umgang mit Webzitatenauf und zeigt eine konkrete, alltagstaugliche Lösung für ein strukturell relevantes Problem: die langfristige Zugänglichkeit digitaler Inhalte.

Fazit

Das Poster zeigt, wie das PWID-Service der Österreichischen Nationalbibliothek konkret in geisteswissenschaftliche Arbeitsweisen integriert werden kann. Die Methode ist leicht zugänglich, unmittelbar anwendbar und bietet vielen einen ersten praktischen Zugang zum Umgang mit Webarchiven. Sie fördert einen reflektierten und nachhaltigen Umgang mit digitalen Quellen und stärkt deren Platz in der wissenschaftlichen Praxis, sowohl im Arbeitsalltag als auch in der Lehre. Langfristig wird eine international koordinierte Lösung zur Auflösung von PWIDs angestrebt. Hierbei kommt dem International Internet Preservation Consortium (IIPC)⁴, dem auch die Österreichische Nationalbibliothek angehört, eine zentrale Rolle zu. Ziel ist es, ein dauerhaft gepflegtes Resolver-Netzwerk für alle beteiligten Webarchive zu etablieren.

Fußnoten

1. <https://webarchiv.onb.ac.at/#pwid>
2. <https://webarchiv.onb.ac.at/api.html/#pwid>

3. Dienste wie „Save Page Now“ des Internet Archive (<https://web.archive.org/save>) oder „ArchivePageNow“ des Portugiesischen Webarchivs (<https://arquivo.pt/services/archivepagenow?l=en>)
4. <https://netpreserve.org>

Bibliographie

Brügger, Niels. 2018. „The Archived Web. Doing History in the Digital Age“. Cambridge/London: MIT Press.

Predikaka, Andreas. 2024. „Wie zitiert man Webinhalte richtig?“. [urn:pwid:archive.org:2025-01-08T08:49:08Z:part:https://www.onb.ac.at/mehr/blogs/detail/wie-zitiert-man-webinhalte-richtig](https://www.onb.ac.at/mehr/blogs/detail/wie-zitiert-man-webinhalte-richtig)

Zierau, Eld Maj-Britt Olmuetz. 2022. „URN Namespace Registration for Persistent Web Identifiers (PWID)“. [urn:pwid:archive.org:2022-11-27T18:33:21Z:page:https://www.iana.org/assignments/urn-formal/pwid](https://www.iana.org/assignments/urn-formal/pwid)